

ABDULLA QODIRIY “MEHROBDAN CHAYON” ROMANIDA OBRAZLAR TAHLILI

Quronova Oltinoy Ismat qizi

Kattaqo‘rg‘on davlat pedagogika instituti

Filologiya va ijtimoiy fanlar fakulteti O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi 3-bosqich talabasi.

@quronovaoltinoy@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.19997497>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Abdulla Qodiriyning “Mehrobdan chayon” asaridagi obrazlar tizimi adabiyotshunoslik nuqtayi nazaridan tahlil qilinadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi romanda yaratilgan Anvar, Ra‘no, Solih maxdum Abdurahmon domla hamda Xudoyorxon kabi obrazlarning badiiy vazifasi, xarakter xususiyatlari va g‘oyaviy yuklamasini ochib berishdan iborat. Maqolada asar voqealari fonida XIX asr oxiri – XX asr boshlaridagi Turkiston jamiyatining ijtimoiy-siyosiy manzarasi, insoniy fazilatlar va illatlarning o‘zaro qarama-qarshiligi yoritiladi. Tahlil jarayonida qahramonlarning ichki kechinmalari, ruhiy olami va hayotiy pozitsiyasi asosida ularning tipik va individual jihatlari ochib beriladi.

Xususan, Anvar obrazi orqali ma‘rifatli, biroq ijtimoiy muhit ta‘sirida sustkashlikka moyil ziyoli timsoli ko‘rsatilsa, Ra‘no obrazi orqali ayolning jasorati, erkinlikka intilishi va o‘z baxti uchun kurasha olish g‘oyasi ifodalanadi. Solih maxdum timsolida esa murakkab xarakterli, zamon ziddiyatlarini o‘zida mujassam etgan obraz yaratilgani asoslab beriladi.

Maqolada yozuvchining realizmga asoslangan badiiy mahorati, tarixiy haqiqatni yoritishdagi uslubi hamda kulgi, kinoya va piching vositasida jamiyat illatlarini ochib berish usullari ham tahlil qilingan. Shuningdek, asarning tarbiyaviy ahamiyati, yosh avlodni ma‘naviy barkamollik ruhida tarbiyalashdagi o‘rni alohida ta‘kidlanadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, romandagi obrazlar tizimi orqali muallif jamiyatdagi adolatsizlik, jaholat va tengsizlik muammolarini badiiy umumlashtirish darajasiga ko‘targan hamda insonparvarlik, adolat va ma‘rifat g‘oyalarini ilgari surgan. Mazkur maqola adabiyotshunoslikda “Mehrobdan chayon” romanining badiiy xususiyatlarini chuqurroq anglashga xizmat qiladi.

“Agar ziyolilarimiz, yozuvchilarimiz, adabiyotshunoslarimiz qalami bilan hozirgi adolatni qo‘rqmasdan yozsa, Abdulla Qodiriylar, Cho‘lponlar, Fitratlar ruhi shod bo‘ladi. Vaqtlar o‘tadi. Xudo xohlasa, 10-12-yildan keyin biz niyat qilgan, butun dunyo bilan kurasha oladigan yoshlar paydo bo‘ladi. Men bunga ishonaman”, - deya Prezidentimiz o‘z fikrlarini bildiradi.¹

Kalit so‘zlar: Abdulla Qodiriy, “Mehrobdan chayon”, Solih maxdum, Anvar, Ra‘no, Xudoyorxon, Abdurahmon domla, “xon zamonlari”, Otabek.

Аннотация. В данной статье с точки зрения литературоведения анализируется система образов в романе Абдуллы Кадыри «Мехробдан чайн». Основной целью исследования является раскрытие художественной функции, характерных особенностей и идейной нагрузки таких персонажей, как Анвар, Рагно, Солих махдум Абдурахмон домла и Худоярхан. В статье на фоне событий произведения освещается социально-политическая картина Туркестана конца XIX – начала XX века, а также противостояние человеческих достоинств и пороков.

В процессе анализа на основе внутренних переживаний, духовного мира и жизненной позиции героев раскрываются их типические и индивидуальные черты.

¹O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SHavkat Mirziyoyev 2021-yil 26-dekabr kuni Abdulla Qodiriy nomidagi ijod maktabiga tashrifi davomida so‘zlagan nutqidan.

В частности, через образ Анвара показан образ просвещённого, но склонного к пассивности под влиянием социальной среды интеллигента, тогда как через образ Ра'но выражены идеи женской смелости, стремления к свободе и способности бороться за своё счастье. Образ Солих махдума представлен как сложный характер, воплощающий противоречия эпохи.

В статье также анализируются художественное мастерство писателя, основанное на реализме, его подход к освещению исторической правды, а также способы раскрытия общественных пороков с помощью юмора, иронии и сарказма. Кроме того, особо подчёркивается воспитательное значение произведения и его роль в духовно-нравственном воспитании молодого поколения.

Результаты исследования показывают, что через систему образов в романе автор сумел художественно обобщить проблемы социальной несправедливости, невежества и неравенства, а также выдвинуть идеи гуманизма, справедливости и просвещения. Данная статья способствует более глубокому пониманию художественных особенностей романа «Мехробдан чаён» в литературоведении.

Ключевые слова: Абдулла Кадыри, «Мехробдан чаён», Солих махдум, Анвар, Ра'но, Худоярхан, Абдурахмон домла, «времена ханов», Отабек.

Annotation. This article analyzes the system of characters in Abdullah Qadiri's novel "Mehrobdan Chayon" from a literary perspective. The main objective of the research is to reveal the artistic function, character traits, and ideological significance of such figures as Anvar, Ra'no, Solih Makhdum Abdurahmon Domla, and Khudoyorkhan. Against the background of the novel's events, the article highlights the socio-political landscape of Turkestan at the end of the 19th and the beginning of the 20th century, as well as the contrast between human virtues and vices.

During the analysis, the typical and individual characteristics of the characters are revealed based on their inner experiences, psychological world, and life positions. In particular, the character of Anvar represents an enlightened intellectual who tends toward passivity under the influence of the social environment, while the character of Ra'no expresses ideas of female courage, a desire for freedom, and the ability to fight for one's happiness. The image of Solih Makhdum is presented as a complex character embodying the contradictions of the era.

The article also examines the writer's artistic mastery grounded in realism, his approach to depicting historical truth, and his methods of exposing social flaws through humor, irony, and satire. Furthermore, special emphasis is placed on the educational significance of the work and its role in fostering the spiritual and moral development of the younger generation.

The research findings demonstrate that through the system of characters, the author elevates issues such as social injustice, ignorance, and inequality to the level of artistic generalization, while promoting the ideas of humanism, justice, and enlightenment. This article contributes to a deeper understanding of the artistic features of the novel "Mehrobdan Chayon" in literary studies.

Keywords: Abdulla Qadiri, "Mehrobdan Chayon", Solih Makhdum, Anvar, Ra'no, Khudoyorkhan, Abdurahmon Domla, "the era of khans", Otabek.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 26-dekabr kuni Abdulla Qodiriy nomidagi ijod maktabiga tashrifi davomida yozuvchi shoir, adabiyotshunoslar olimlar, yosh ijodkorlar bilan muloqot qiladi. "Bitta narsani hammamiz bilishimiz kerak.

Adabiyotsiz iqtisodiyot ham, ma'naviyat ham bo'lmaydi. O'zini hurmat qilgan inson Abdulla Qodiriyning "O'tkan kunlar", "Mehrobdan chayon" asarlarini bir emas, bir necha marotaba o'qigan bo'ladi. Nega desangiz, uni o'qigan odam hech qachon oilaga xiyonat qilmaydi, kerak bo'lsa, vatanga xiyonat qilmaydi". O'zbek mumtoz va zamonaviy adabiyoti taraqqiyotida Abdulla Qodiriy ijodi alohida o'rin egallaydi. Adib yaratgan asarlar nafaqat badiiy yuksakligi, balki milliy ruh, tarixiy haqiqat va inson xarakterini chuqur ochib bera olishi bilan ham ahamiyatlidir. Abdulla Qodiriyning "Mehrobdan chayon" romani ham ana shunday asarlardan biri bo'lib, unda XIX asr oxiri va XX asr boshlaridagi Turkiston hayoti, jamiyatdagi ijtimoiy tengsizlik, ayollar taqdiri, mansabparastlik, jaholat va adolatsizlik masalalari badiiy talqin etilgan. Asarda yaratilgan Anvar, Ra'no, Solih maxdum, Abdurahmon domla, Xudoyorxon singari obrazlar o'zining xarakter xususiyatlari, ichki kechinmalari va hayotiy qarashlari bilan kitobxon e'tiborini tortadi. Har bir obraz orqali muallif o'sha davr jamiyatining muammolarini ochib beradi, insoniy fazilat va illatlarni qarama-qarshi qo'yadi. Shu sababli "Mehrobdan chayon" asaridagi obrazlar tizimini o'rganish, ularning badiiy vazifasi hamda g'oyaviy mohiyatini tahlil qilish bugungi kunda ham dolzarb hisoblanadi.

Bugungi yosh avlodni ma'naviy barkamollik ruhida tarbiyalashda, ularda milliy qadriyatlarga hurmat, vatanparvarlik, adolat va sadoqat tuyg'ularini shakllantirishda mazkur asar muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Shu jihatdan mazkur maqolada "Mehrobdan chayon" asardagi obrazlar tahlilini o'rganish adabiyotshunoslik nuqtayi nazaridan ham, tarbiyaviy jihatdan ham muhim ahamiyatga ega.

Abdulla Qodiriyning tarixiy romanlari 20-yillardagi yangi o'zbek adabiyoti oldida turgan murakkab g'oyaviy-badiiy muammolarning juda ko'pini yechib berib, adabiy taraqqiyotning tezlanishiga xizmat etdi. Keyinroq o'zbek adabiyotining atoqli vakillari qatoriga ko'tarilgan Oybek, G'afur G'ulom, Abdulla Qahhor Qodiriy ijodining katta ta'siri ostida yetuk yozuvchi bo'lib yetishdilar. Abdulla Qodiriy ijodining milliy adabiyotlarga ta'sirini tojik, turkman, qozoq va qirg'iz adabiyotining Sadridin Ayniy, M.Avezov, X.Deryayev, Chingiz Aytmatov singari yirik vakillari ham qayta-qayta qayd etishgan.

Abdulla Qodiriy ikkinchi yirik asari "Mehrobdan chayon"ni 1928-yil fevralda yozib tugatdi. Roman 1929-yil Samarqandda bosilib chiqdi. Garchi bu roman mavzui ham XIX adabiyot hodisalari – "xon zamonlari" davridagi o'zboshimchaliklarni ko'rsatishga qaratilgan bo'lsada, unda roman yozilgan davr ruhi kuchli. Asarni "Mehrobdan chayon" deb atash, ziyoli ulamolarni qahramon qilib tanlashdan murod muqaddas dargoh – sajdagohdan chiqqan, o'sha dargohga nomunosib munofiq, qallob, tuban kimsalarga, hasadgo'y, e'tiqodsiz kishilarga ishoradir. Romanda Anvar bilan Ra'noning sevgi sarguzashti, qalb nazokati shoirona tarannum etilgan. Maktabdor Solih maxdumning yumoristik obrazi adabiyotshunoslikda yozuvchining jiddiy yutug'i, kashfiyoti sifatida e'tirof qilingan.

Garchi "Mehrobdan chayon"da davr zug'umi muayyan darajada sezilsa ham, adibda goho tarafkashlik mayllari ko'rsatilsa, amalda realizm mavqeida turgan, tarixiy haqiqatni mumkin qadar haqqoniy ifodalashga intilgan. Yozuvchining "Mehrobdan chayon"dagi realistlik mahorati Solih maxdum obrazida juda yorqin namoyon bo'lgan. Romanda muallif yengil hazil-mutoyiba, kulgi-yumor, piching, kinoya-kesatiq, hajv orqali maxdum tabiatiga xos "maqtab bo'lmaydigan" xususiyatlarni batafsil ko'rsatadi. Bunday xususiyatlarning ichki va tashqi ijtimoiy ildizlarini ham ochadi. Ayni paytda maxdumning "hamma nuqsonlarini yuvib ketarlik" fazilatini ham ta'kidlaydi: "nima bo'lganda ham maxdum o'z zamonasining eng oldingi domllaridan, Qo'qon aksariyatining savodxon bo'lishlariga sababchi ustozlardan".

Romandagi Anvar bilan Ra'no obrazlari, bir qarashda, romantik qahramonlarday taassurot beradi. Barkamollik – aql-zakovat, do'stga, sevgiga sadoqat, erk, adolat yo'lidagi shijoat bobida ular afsona, doston qahramonlarini eslatadilar. Ishqiy mulohazalar bobida bu ikki yosh juda erkin, oralaridagi gap-so'zlar bir qadar kitobiy, shoirona... Masalaga sinchiklab qaralsa, Anvar va Ra'nodagi favqulodda, kitobiy tuyulgan xislatlar, ularning "g'ayritabiiy" xatti-harakatlari mantiqan va ruhiy jihatdan asoslangan. Ular maktab ko'rgan, yaxshi tarbiya, chuqur bilim olgan, Sharqning yuksak madaniyati, gumanistik g'oyalarini o'zlari uchun chin e'tiqod, bosh maqsad qilib olgan odamlardir. Adib asar personajlari qismati bilan bog'liq holda muhim tarixiy hodisalar, shaxslar, sarguzashtlar haqida ham ma'lumot beradi. Solih maxdumning kechmishi, ota-bobolari qismati bahonasida keltirilgan Amir Umarxonning kanizi to'g'risidagi hikoya, Xudoyorxon tarixi to'g'risidagi ma'lumotlar, Og'acha oyim sarguzashtlari, xon harami, xotinlari, o'rdadagi qullar haqidagi aniq ma'lumotlar asarda salmoqli o'rin tutadi. Ular bilan tanishganda hujjatli-tarixiy, publitsistik asar o'qiyotganday bo'lasiz. Yozuvchi ba'zan qahramonlari tabiatini, xususan haramdagi qizlar fojiasini hazil-mutoyiba, o'yin-kulgi orqali ochib beradi. Ammo bu kulgili bo'lib tuyulgan hodisalar zamirida jiddiy insoniy drama va shafqatsiz haqiqat yotadi. Xullas, "Mehrobdan chayon" hayot haqiqatini "orttirmay va kamitmay" o'z holicha jamiki qirralari, tovlanishlari bilan gavdalandirgan, xarakterlar olamini, ruhiyatini o'ziga xos ohanglar, bo'yoqlar vositasida kashf etib bergan o'xshashi yo'q badiiy obidadir.

Anvar xarakteri haqida fikr yuritadigan bo'lsak, uning mantig'iga e'tibor qaratish muhim, ba'zi o'rinlarda Otabek bilan qiyoslasa bo'ladi. Uning kamtarin yigit ekani, Solih maxdum eshigida asrandi sifatida ta'lim olishi, iste'dodli va qobiliyatli bo'lsa-da, uning jamoatchilikda ko'z-ko'z qilavermasligi, hatto uni mirzaboshi qilib tayinlashmoqchi bo'lishganda ham o'zini bu mansabga munosib, deb bilmadi, chunki u yosh bo'lishiga qaramay O'rdada bir necha yil oddiy mirzo bo'lib ishlab vaziyatni, muhit oqimini, odamlararo ziddiyatni to'la anglab yetgan va mirzaboshi bo'lib tayinlansa, hasadgo'ylik illatlari ishga tushishini aniq his etardi. Ilm borasida ham tengdoshlaridan ancha aqlli bo'lishiga qaramay, davr va muhit qurboni bo'ladi. Anvar xarakteridagi sustkashlik, o'z baxti uchun kurashmaslik Ra'noni harakatga soladi. Ra'no obrazi haqida yozuvchi ayollarni o'sha davrda ham juda ilmi va ma'rifatli ekanini shu obraz orqali yoritib bergan. Ra'noning 17 yoshga kirganida juda ko'plab kitoblarni o'qib tugatgan savodli qiz ekani va hatto Anvardan ham aqlli ilm sohibi, shuningdek, o'ziga xos jasorati keng yoritib berilgan. Asarda Ra'no jasoratini uch-to'rt kundan beri bedarak ketgan Anvarga xat yozib, uyga taklif etishida va u kelganda ma'lum bir fikr alishuvdan keyin yonidagi tugundan kiyimlarni erkakcha liboslarni olib kiyadi va o'spirin yigitga aylanib, ikkalasi uydan chiqib ketishadi.

Ra'noning jasorati tufayli ular baxt sari qat'iy qadam qo'yishadi. Ra'no o'sha davrda hammaning ham jasorat qila olmagan ishiga, ya'ni o'z baxti uchun kurashishga harakat qilgan.

Ra'no obrazida jamiyatdagi ayol taqdiri, uning pokligi, sadoqati va jasorati tasvirlangan.

Asarda insonning haqiqiy qadrini bilish, ma'rifatni ulug'lash, zulm va jaholatga qarshi kurash g'oyasi yorqin namoyon bo'ladi. Ularning xarakteri, qilmishlari va taqdirlari jamiyatning turli qatlamlarini aks ettiradi, hamda o'quvchini adolat, vijdon va ma'rifat haqida chuqur mushohada qilishga undaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati :

1. Shavkat Mirziyoyev. "Insonparvarlik, ezgulik va bunyodkorlik – Milliy g'oyamizning poydevoridir" . 16.02.2021

2. Abdulla Qodiriy. “Mehrobdan chayon”. Adabiy barhayot asarlar turkumi, T.: Navro‘z, 2019. 288 b
3. Quranboyeva Nozima va b. “Mehrobdan chayon” romanida davr va shaxs talqini. Scientific Researcher’s Theory. 63-67 b
4. Sultonov X. O‘zbek adabiyoti va tarixiy jarayon. – Toshkent: Sharq, 2012
5. www.n.ziyouz.com
6. www.kh-davron.uz